

YOZUV O‘ZLASHTIRISH BOSQICHLARI THE STAGES OF WRITING ACQUISITION

Abdullajonova Madina To‘lanboy qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

madinaabdullajonova0999@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yozuv o‘zlashtirish bosqichlari, yozuv o‘zlashtirish jarayonining neyrolingvistik jihatlari, yozuv o‘zlashtirish jarayonini tadqiq etishning dolzarbligi xususida mulohaza yuritiladi. Kuzatish metodidan foydalangan holda yozuv o‘zlashtirish bosqichlarining o‘ziga xos jihatlari yuzasidan umumiy xulosalar taqdim etiladi.

Abstract: This article discusses the stages of writing acquisition, neurolinguistic aspects of the process of writing acquisition, and the relevance of researching the process of writing acquisition. Using the observation method, general conclusions about the specific aspects of the stages of writing acquisition are presented.

Kalit so‘zlar: “The Bobo doll” tajribasi, yozuv o‘zlashtirish bosqichlari, indikativ bosqich, analitik bosqich, analitik-sintetik bosqich, sintetik bosqich, nozik motorika qobiliyati, “oyna” yozuvi

Key words: “The Bobo doll” experiment, the stages of writing development, indicative stage, analitic stage, analytic-synthetic stage, synthetic stage, fine motor skills, mirror writing.

Yozma nutq faoliyati – nutqiy faoliyatning asosiy ko‘rinishlaridan biri, kishilik jamiyati mavjud bo‘lishining asosiy sharti, inson ongli rivojlanishining mahsuli bo‘lib, og‘zaki nutq singari chuqur tadqiq etilishi lozim bo‘lgan jarayondir. Mazkur masala doirasidagi muhim yo‘nalishlardan biri yozuv o‘zlashtirish masalasi tadqiqidir. Yozuv o‘zlashtirish bosqichlari bo‘yicha psixologiya, nevrologiya, tilshunoslik va ta‘lim sohalarida bir qator olimlar tomonidan muhim izlanishlar olib borilgan. Jumladan, Lev Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi kognitiv rivojlanishda ijtimoiy o‘zaro ta‘sir va madaniy kontekstning rolini ta‘kidladi. Vigotskiyning g‘oyalari savodxonlikni rivojlantirish bo‘yicha tadqiqotlarga ta‘sir ko‘rsatib, ijtimoiy o‘zaro munosabatlar va til o‘rganishning muhimligini ko‘rsatdi.

Zamonaviy neyropsixologiyaning asoschisi A.R.Luriya “Письмо и речь: Нейролингвистические исследования” asari orqali og‘zaki va yozma nutq o‘zlashtirilishining farqli jihatlari, nutqning rivojlanishi, yozish jarayonining psixolingvistik asoslari, yozish jarayonida miya faoliyati, yozma nutq faoliyatining amalga oshishida eshitish, vizual tahlil, artikulyatsiyaning o‘rni singari masalalar xususida muhim ilmiy xulosalar taqdim etdi.

Shvetsariyalik psixolog, bolalar psixologiyasi va ularning aqliy taraqqiyotini o'rganish sohasida ilmiy maktab yaratgan Jan Piaje (Jan Piaget) ramziy tasvir bosqichlarini o'z ichiga olgan kognitiv rivojlanish nazariyasini taklif qildi. Olim tadqiqotlari orqali bolalar yozuv ko'nikmalarini qanday egallashini tushunish uchun asos yaratdi.

Ijtimoiy ta'lim nazariyasi bilan mashhur bo'lgan psixolog Albert Bandura o'rganishda kuzatish va taqlidning rolini ta'kidladi ("The Bobo doll" tajribasi). Uning ishi bolalarning kuzatish va modellashtirish orqali yozuv ko'nikmalarini qanday o'rganishini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli bilish bo'yicha tadqiqotlari bilan mashhur bo'lgan fransuz kognitiv nevrologi Stanislas Dehaene o'qishning neyron asoslari, o'qishni o'zlashtirish va disleksiya va ongning neyron korrelyatsiyasini o'rgangan. Uning ishi yozuv ko'nikmalarini o'rganish bilan bog'liq neyron mexanizmlar haqidagi tushunchalarni kengaytirgan.

Umuman olganda, yozuv o'zlashtirish va yozma nutq faoliyati doirasida olib borilgan tadqiqotlar bugunga qadar davom etmoqda, masala yuzasidan tadqiqot etilishi lozim bo'lgan muammolar yetarlicha.

Mazkur maqolada yozuv o'zlashtirish bosqichlari, yozuv o'zlashtirish jarayonining neyrolingvistik jihatlari, yozuv o'zlashtirish jarayonini tadqiq etishning dolzarbligi xususida mulohaza yuritiladi.

Yozma nutq og'zaki nutqdagi tovush va so'zlarni shartli ravishda ifodalovchi belgilar tizimidan iborat bo'lib, ular o'z navbatida real predmetlar va munosabatlar uchun belgilar hisoblanadi. Bu murakkab belgilar tizimini o'zlashtirishni faqat mexanik usulda, tashqaridan, oddiy talaffuz qilish, sun'iy o'rganish orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Bolalarni yozuv o'zlashtirish jarayoniga tayyorlash mazkur faoliyatning muvaffaqiyatli egallanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yozma tilni o'zlashtirish bola uchun belgilarning maxsus va o'ta murakkab ramziy tizimini o'zlashtirishni anglatadi¹.

Yozuv ko'nikmasini egallash maktab ta'limi tushunchasi bilan assotsatsiyaga kirishsa-da, aslida, mazkur jarayon bola yuqori kognitiv funksiyalarining uzoq muddatli rivojlanish mahsuli ekanligi o'z isbotini topgan. Shundan kelib chiqqan holda, yozuv o'zlashtirilishini shartli ravishda quyidagi 4 bosqichga ajratish mumkin:

1-bosqich. Indikativ davr (tayyorgarlik davri) bola tug'ilganidan to maktabgacha ta'limga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bolada yozma nutq shakllanishining dastlabki davri maxsus tahlilsiz aniqlash qiyin bo'lgan murakkab shaklda kechadi. Yozuv o'zlashtirishgacha bo'lgan bosqich bolada voqelikdagi predmetlarni ramz sifatida qabul qilish (masalan, bola uchun soyabon bir vaqtning o'zida miltiq, tayoq, qo'ziqorin va hokazolar bo'lishi, ya'ni bir predmet boshqa predmetning ramzi sifatida

¹ Выготский Л.С. История развития высших психических функций. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 100.

qabul qilinishi mumkin), shuningdek, dastlabki vizual belgilarning paydo bo'lishidan boshlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, imo-ishoralar boshlang'ich vizual belgilardir². Umuman olganda, bolada turli harakatli o'yinlar va rasm chizish orqali harflarni belgi sifatida qabul qilishga tayyorgarlik jarayoni kechadi. Tadqiqotchi V.Vundt tomonidan tasviriy yoki piktografik yozuv va imo-ishora o'rtasidagi aloqadorlik aniqlangan. Kuzatuvlar natijasida bolalar tomonidan chizilgan ilk rasmlarni haqiqiy ma'noda tasvirdan ko'ra imo-ishora deb atash to'g'riroq bo'ladi, degan xulosaga kelindi.

Yozuv o'zlashtirishning indikativ bosqichi quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi:

– qog'oz-qalam bilan ishlashga qiziqishning paydo bo'lishi (bu bola tomonidan, deyarli o'yin tarzida qabul qilinadi);

– bolaning ilk yozuvlari rasm va chizma ko'rinishida bo'lishi va ma'lum so'z yoki jumla ma'nosi bilan shartli bog'langanligi;

– qog'ozda yo'nalish belgilashning noaniqligi (varaqning istalgan nuqtasidan chizmaning boshlanishi, chiziqlar, turi shakllarning nafaqat o'ngdan chapga tomon, balki chapdan o'ngga yuqoridan pastga va aksincha chizilishi);

– chizma va tasvirlar hajmining erkinligi (ba'zan juda katta, ba'zan nihoyatda kichik shaklda yozilishi);

– yozish jarayonida egri chiziq, o'tkir burchakli chiziqlar va prujina shaklidagi tasvirlardan foydalanish;

– bolaning, odatda, tez-tez ko'radigan (turli mahsulotlarning yorliqlari, dori-darmon qutilaridagi yozuvlar va hokazo) so'zlarini katta bosma harflar bilan yozishga urinishi;

– alifboda mavjud bo'lmagan harflarni “kashf qilish” va mavjud tovushlarni ifodalovchi grafik birlik sifatida qabul qilish.

Shuningdek, bu bosqichda bolaning nozik motorika qobiliyati shakllanish jarayonida bo'lib, ma'lum yoshga yetganda (ko'pincha, 2-3 yoshdan boshlab) qog'oz-qalam bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Umumiy va nozik motorikaning yetarli darajada rivojlanishi bolaning yozma nutq faoliyatini egallashida muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy izlanishlar bolada yozuv ko'nikmasini shakllantirish tayyorgarliksiz qiyin kechishini isbotlagan. Ya'ni ma'lum shakllarni o'zlashtirish harflarni muvaffaqiyatli o'rganish uchun asos bo'ladi. Murakkab belgilar tizimini o'zlashtirishni faqat mexanik yo'l bilan, shunchaki talaffuz qilish yordamida amalga oshirib bo'lmaydi.

2-bosqich. Analitik davr (maktabning alifbo o'zlashtirishgacha bo'lgan va alifbo davri). Mazkur bosqichda harflarning alohida elementlari va ularning yaxlit ko'rinishi o'zlashtiriladi, tovush-harf aloqasi mustahkamlanadi. Har bir harfning yozilishi dastlab

² Выготский Л.С. История развития высших психических функций. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 101.

bir qator alohida harakatlar orqali yuzaga chiqadi. O'quvchi mazkur bosqichda asosiy e'tiborini harfning har bir elementini to'g'ri yozishga qaratadi. E.V.Guryanov o'z tadqiqotlarida ko'rsatganidek, faqat ularning kombinatsiyasi – individual ongli harakatlar oxir-oqibat butun xat yozishga olib keladi. Bolaning diqqatini nutqning ma'nosidan uning tovush tarkibiga o'tkazish analitik davrning asosiy vazifasi bo'lib, savod o'rgatishning dastlabki davrida biroz ko'proq vaqt talab qilishi tabiiy. Bola harfning grafik tasvirini yodda saqlab qolishi, so'zni yozishda tovushlar va harflar tartibini saqlashi lozim. Ammo bu jarayon hali yozma nutq darajasiga ko'tarilmagan bo'lib, uni yozish texnikasini o'zlashtirish sifatida baholash zarur³.

Umuman olganda, yozuv o'zlashtirishning analitik davri quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi:

- A. qog'oz-qalam bilan ishlash jarayonining aniq maqsadga yo'naltirilganligi;
- B. egri, to'liqsimon chiziqlarning nisbatan to'g'ri, burchakli va aylana shakllar bilan almashinishi;
- C. alohida harflarning shakliga e'tiborning kuchayishi (butun harfni qismlarga ajratgan holda qabul qilish, masalan, a harfi aylana va tayoqchadan iborat va hokazo);
- D. bosh va kichik harflarni, shuningdek, harflarning bosma va yozma shakllarini yozishda chalkashliklarning kuzatilishi;
- E. o'xshash elementli harflarni almashtirish,
- F. oyna yozuvi (ayrim harflarni, shu bilan bir qatorda raqamlari teskari yozish);
- G. murakkab elementli harflarni yozishda qiyinchiliklarning kuzatilishi;
- H. ayrim harflarning elementlarini tushirib qoldirish yoki qo'shimcha element bilan yozish.

3-bosqich. Analitik-sintetik davr (alifbodan keyingi davr). Ushbu bosqichda harflar birikmasi orqali bo'g'in, bo'g'inlar yordamida so'zlar hosil qilish malakasi egallanadi. Qobiliyatning rivojlanishi bilan yozishning psixologik tuzilishi o'zgaradi. Bola harflarning butun kombinatsiyasini, keyin esa butun so'zlarni osongina yozishni o'rganadi. Tovushlarni tanlash, kerakli grafik belgilarni topish va harflarni yozish – bularning barchasi avtomatlashtiriladi, umumiy bir butunga bo'ysunadigan alohida operatsiyalarga aylanadi; bola bu operatsiyalarni avtomatik ravishda bajarishni boshlaydi. Umuman olganda, yozish ko'nikmalari erta o'smirlik davrida vizual yo'nalishdan avtomatlashtirilgan yozishga o'tadi⁴. Yaxshi avtomatlashtirilgan

³ Безруких М.М., Крещенко О.Ю. Психофизиологические механизмы формирования навыка письма у детей 6-7 и 9-10 лет. // Новые исследования, 2013. – № 4 (37) – С. 17.

⁴ Adi-Japha E., Landau E., Frenkel L., Teicher M., Gross-Tsur V., Shalev R.S. ADHD and dysgraphia: underlying mechanisms. Cortex 43, 2007. – P. 700.

soʻzlarni yozishda yozuv silliq kinetik stereotipga aylanadi⁵. Elementar yozuv harakatlari birlashtirilib, murakkabroq faoliyat – yozma nutq faoliyati yuzaga keladi. Yozuv oʻzlashtirishning analitik-sintetik bosqichi quyidagi xususiyatlarga ega:

- I. maʼlum soʻz tarkibidagi harflar hajmining nomutanosibliigi;
- J. chiziq boʻylab yozishdagi qiyinchiliklar (yozuvning chiziqdan yuqoriga chiqib ketishi, yoki aksincha, pastga tomon ogʻishi);
- K. ayrim hollarda yaxlit soʻzni bir nechta qismlarga ajratib yozish va aksincha, bir nechta alohida soʻzlarni bitta soʻz sifatida yozish.
- L. soʻz tarkibidagi tovushlarni tahlil qilish va ularni grafemalarga aylantirishda qiyinchilik kuzatilishi;
- M. alohida soʻzlarni yozishda ovoz chiqarib talaffuz qilish orqali tovush tarkibini aniqlashning ustunligi.

4-bosqich. Sintetik davr. Mazkur davrda, tom maʼnoda yozuv fikrni ifodalash vositasiga aylanadi. Bola bu davrda erkin jumla tuza oladi, kognitiv rivojlanish darajasidan kelib chiqqan holda ijodiy matn yaratish imkoniyatiga ega boʻladi, tom maʼnoda yozish faoliyat darajasiga koʻtariladi. Yozuv oʻzlashtirishning mazkur bosqichi quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi:

- grafemalarning xotirada aniq tasviri shakllanganligi;
- sodda gaplardan iborat kichik matnlar tuzish koʻnikmasining shakllanishi;
- soʻzlarning tovush tarkibini aniqlashga yordam beruvchi tashqi talaffuzning pichirlashga yoki ichki nutq shakliga oʻtishi;
- soʻz chegaralarini aniqlash qobiliyatining rivojlanganligi;
- nozik motorika qobiliyatining yetarli darajada rivojlanganligi.

Yozuv oʻzlashtirish bosqichlarining normal kechishi bolaning qobiliyati, oʻrganishga nisbatan qiziqishi, aqliy rivojlanganlik darajasi singari birlamchi omillar bilan bir qatorda, oilaviy muhit, taʼlim berish jarayonining toʻgʻri tashkil etilganligi kabi ikkilamchi omillarga ham bogʻliq.

Yozish jarayoni neyrolingvistik jihatdan quyidagilardan iborat:

1. Idrok qilish. Bu vizual maʼlumot olish orqali yozma belgilarni idrok etish va tanib olishni oʻz ichiga oladi. Miya vizual maʼlumotni qayta ishlaydi va bu belgilarni ularga mos keladigan tovushlar va maʼnolar bilan bogʻlaydi.

2. Assotsiatsiya. Miya yozma belgilar va ularga mos keladigan tovush va maʼnolar oʻrtasida assotsiatsiyalar hosil qiladi. Bu vizual belgilarni ogʻzaki nutq bilan bogʻlash uchun miyaning eshitish va tilni qayta ishlash sohalarini faollashtirishni oʻz ichiga oladi.

⁵ Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М., 1962. – С. 64.

3. Integratsiya. Ushbu bosqichda miya yangi o'rganilgan yozuv ko'nikmalarini mavjud til bilimlari va muloqot qobiliyatlari bilan birlashtiradi. Ushbu integratsiya yangi bilimlarni oldingi bilim va tajribalar bilan bog'lashni o'z ichiga oladi.

4. Takrorlash. Takrorlash tilni qayta ishlash uchun javobgar miya sohalari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi .

5. Avtomatiklik. Doimiy amaliyot natijasida o'qish va yozish avtomatlashadi va tezlashadi. Ya'ni, miya yozma nutqni yanada ravon va samaraliroq qayta ishlaydi.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda, yozish jarayonida miyaning turli sohalari, jumladan, ma'lumotlarni visual qayta ishlash, vosita qobiliyatlari uchun mas'ul bo'lgan sohalar ishtirok etadi.

Umuman olganda, yozuv o'zlashtirish bosqichlarini tadqiq etish quyidagi sabablarga ko'ra dolzarb:

1. Rivojlanish bosqichlarini tushunish. Yozuv o'zlashtirish bosqichlarini o'rganish orqali umumiy rivojlanish bosqichlari yuzasidan muhim ilmiy xulosalarga kelish mumkin. Bu o'z navbatida savodxonlik bo'yicha samarali ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatini taqdim etadi.

2. Yozma nutq muammolarini aniqlash. Yozuv o'zlashtirish bosqichlarini o'rganish yozuv o'zlashtirish jarayonidagi qiyinchiliklarni yoki yozma nutq faoliyatining buzilishini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Muammoni erta aniqlash yozma nutq buzilishiga ega shaxslarni qo'llab-quvvatlash va muammoni bartaraf etishda ijobiy natijalarga erishish uchun muhim ahamiyatga ega.

3. Maqsadli dasturlar ishlab chiqish. Yozish bilan bog'liq asosiy kognitiv mexanizmlarni tushunish orqali tadqiqotchilar yozma nutq muammolarni hal qilish va savodxonlikni yaxshilash uchun maqsadli dasturlarni ishlab chiqishlari mumkin.

4. Neyrolingvistik bilimlarni rivojlantirish. Yozuv o'zlashtirishning nevrologik asoslarini o'rganish miya rivojlanishi, tilni qayta ishlash va kognitiv funksiyalarni tushunishga yordam beradi.

Demak, yozuv o'zlashtirish bosqichlarini o'rganish savodxonlik natijalarini yaxshilash, yozuv buzilishlariga ega shaxslarni qo'llab-quvvatlash, inson idroki va miya rivojlanishi haqidagi tushunchalarni kengaytirish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adi-Japha E., Landau E., Frenkel L., Teicher M., Gross-Tsur V., Shalev R.S. ADHD and dysgraphia: underlying mechanisms. *Cortex* 43, 2007. – P. 700–709.

2. Безруких М.М., Крещенко О.Ю. Психофизиологические механизмы формирования навыка письма у детей 6-7 и 9-10 лет. // *Новые исследования*, 2013. – № 4 (37) – 19 с.

3. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 182 с.

4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М., 1962. – 432 с.